

ALTERNATIVAT INVESTUESE NË AKTIVE FINANCIARE DHE ZHVILLIMET NË TREGJET E TYRE NËN KËNDVËSHTRIMIN E SJELLJES FINANCIARE NË SHQIPËRI MSc. Blerina DERVISHAJ¹, Prof. Asoc. Dr. Adriatik KOTORRI²

Abstract

Financial behavior can be studied whenever an individual or institutional investor makes decisions to invest in uncertainty conditions. Uncertainty accompanies various investments in both financial and real assets, but its degree varies according to the type of the asset being invested. The bulk of the household portfolio in Albania consists mainly of investments in the banking system, while the less weighted part of the portfolio consists of investments in financial markets supervised by Albanian Authority of Financial Supervision. The low interest rates offered by the investment in the banking market have encouraged savers to invest their savings in more attractive markets offering higher profit opportunities. As the expectations for higher returns increases, the degree of risk associated with investing in financial assets increases. Conservative individuals who aren't 'courageous' enough to invest outside the banking market and try new forms of investment, have also changed their behavior by targeting long-term deposits. The investment fund market has demonstrated a dynamic growth as a result of increasing investments of individuals savings, as well as of the participation of individual investors in these funds. The paper is based on secondary data from publications and reports of the Bank of Albania, AFS³ and Investment Funds to get acquainted with the types of investment alternatives to the financial assets currently offered in Albania and the approach of the individual Albanian investor towards them.

Key words: individual investor, financial asset, banking system, financial markets, risk

1. Alternativat investuese në sistemin financiar në Shqipëri

Sistemi financiar, si tërësia e institucioneve, tregjeve dhe instrumenteve financiare, ka përballuar mjaft sfida në rrugën e vështirë të zhvillimit të tij në Shqipëri. Sistemi ynë financiar mbikëqyret nga dy autoritete të rëndësishme: Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. E para mbikëqyr sistemin bankar, institucionet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre. Aktualisht në vend operojnë 16 banka të cilat pranojnë depozita nga publiku dhe i përdorin ato për kredidhënie dhe veprimtari të tjera financiare, 30 IFJB, aktivitetet e të cilave konsistojnë në kredidhënie, mikrokredi, faktoring, lizing, transfera etj. dhe 13 SHKK dhe 1 Union të cilat pranojnë depozita për t'i përdorur për kredidhënie vetëm ndaj anëtarëve të shoqërisë. Mirëfunksionimi i këtyre institucioneve siguron zhvillim ekonomiko-financiar në vend, kryesisht nëpërmjet kreditimit të agjentëve defikitarë. Alternativa investuese e individëve në këtë treg është depozitimi i kursimeve të tyre në depozita me afat, me qëllim jo vetëm ruajtjen e parave të tyre, por edhe përfitimin e të ardhurave nga interesat të cilat sigurisht që varen nga shuma e depozituar, afati i maturimit dhe norma e interesit që ofrohet. Për hir të së vërtetës, norma e interesit në

¹ Universiteti i Vlorës "Ismail Qemali, Dep Financës. Email: blerina.dervishaj@univlora.edu.al

² Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Departamenti i Financës

³ Autoriteti i Mbikqyrjes financiare

⁴ Banka e Shqipërisë

vend për investimin në depozita, është jashtëzakonisht e ulët duke nxitur një pjesë të mirë të kursimtarëve të kërkojnë për forma më atraktive investimi jashtë sistemit bankar. Nga ana tjetër AMF është autoriteti përgjegjës për mbikëqyrjen e tregut të sigurimeve, tregut të titujve, fondeve të investimeve dhe atij të pensioneve vullnetare. Edhe pse sigurimi i jetës në tregun e sigurimeve njihet si një ndër format e investimit në financë, shqiptarët nuk e konceptojnë aspak si të tillë. Në Shqipëri ekziston fenomeni i blerjes së kësaj forme sigurimi për shkak të detyrimit nga institucionet financiare prej të cilave individët marrin kredi për të siguruar jetën, me qëllim garantimin e shlyerjes së detyrimeve të tyre ndaj bankës nga anëtarët e tjerë të familjes edhe nëse kredimarrësi nuk jeton më. Nga ana tjetër, të gjitha tregjet e tjera nën mbikëqyrje, ofrojnë alternativa investuese në të cilat publiku mund të investojë kursimet e tij i ndërgjegjshëm për llojin e investimit që zgjedh të kryejë. Edhe pse sistemi bankar zë pjesën dërrmuese të sistemit tonë financiar dhe është absolutisht tepër i rëndësishëm, pavarësisht peshës së ulët krahasuar me të, jo më pak të rëndësishëm janë tregjet financiare zhvillimi i të cilave lidhet ngushtë me procesin e integritit të vendit në Bashkimin Evropian. Zhvillimi financiar dhe ekonomik i vendit nuk mund të shihet i ndarë nga zhvillimi i këtyre tregjeve. Në grafikun e mëposhtëm ilustron një përmbledhje e peshës së tregjeve financiare nën mbikëqyrjen e AMF-së si segmente të sistemit financiar ndaj PBB-së, ndër vite.

Grafiku 1. Peshë e tregjeve financiare nën mbikëqyrje ndaj PBB-së, ndër vite

Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti i Stabilitetit Financiar, 6M1-2018

Në Grafikun e mëposhtëm ilustron një përmbledhje e peshës së sistemit bankar si segmenti dominues i sistemit financiar ndaj PBB-së, ndër vite, duke marrë të njëjtën referencë, vitet 2011-2018.

Grafiku 2. Peshë e sistemit bankar ndaj PBB-së, ndër vite

Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti i Stabilitetit Financiar, 6M1-2018

Nga vëzhgimi i grafikëve të mësipërm, vërejmë se ecuria e peshës së tregjeve nën mbikëqyrje ndaj PBB-së, është karakterizuar nga një trend rritës pa luhatshmëri të mëdha, ndërkohë që luhatshmëri më të theksuar paraqet ecuria e peshës së sektorit bankar ndaj PBB-së. Kjo peshë ka vijuar të pësojë një rënie të lehtë dy vitet e fundit.

2. Prirja rënëse për investime tradicionale në depozita bankare

Qytetarët po shprehin interes ndaj alternativave më të reja të investimit, të nxitur edhe nga normat shumë të ulta të interesit të cilat ofrohen nga bankat. Grafiku 3 ilustron pikërisht rënieën që kanë pësuar normat e interesit të depozitave me maturitet 1-vjeçar si për depozitat në Lekë, ashtu edhe për ato në Euro.

Grafiku 3. Ecuria e normave të interesit të depozitave 1-vjeçare

Burimi: Banka e Shqipërisë, Statistika Monetare dhe Financiare. Nëntor 2018

Ekspertët bankarë gjykojnë se vitet e fundit ka pasur një ngadalësim të normës së rritjes së depozitave në lekë, e cila ka ardhur kryesisht si pasojë e zhvendosjes së depozitave të individëve drejt instrumenteve financiare jashtë sistemit bankar në kërkim të alternativave më të favorshme investuese si në tregun e fondeve të investimeve, tregun e letrave me vlerë qeveritare, bursa online, në tregun e pasurive të paluajtshme apo edhe në dhënieën e fajdeve⁵.

Struktura e brendshme e depozitave me afat ka ndryshuar në disavantazh të depozitave me afat, kryesisht nga interesi i kursimtarëve për të investuar kursimet në tregje të tjera që ofrojnë mundësi më të larta përfitimi se ai bankar. Individët më pak tolerantë ndaj riskut të cilët nuk dëshirojnë të investojnë jashtë tregut bankar dhe nuk guxojnë të provojnë format e reja të investimit, kanë spostuar kursimet e tyre nga depozitat me afat maturimi 1 vjeçar drejt atyre me afat maturimi më të gjatë se dy vjet për shkak të normës më të lartë të interesit⁶ që këto të fundit ofrojnë, duke shkaktuar kështu ndryshime në strukturën kohore të depozitave. Tendenca paraqitet e ilustruar në grafikët më poshtë si për depozitat në Lekë, ashtu edhe për ato në Euro për një periudhë 7- vjeçare.

⁵ Revista Monitor

⁶ Agjensia Telegrafike Shqiptare, Maj 2018

Grafiku 4. Ecuria e depozitave me afat në lekë të individëve

Burimi: Banka e Shqipërisë, Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Grafiku 5. Ecuria e depozitave me afat në euro të individëve

Burimi: Banka e Shqipërisë, Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

3. Portofoli financiar individual në Shqipëri

Portofoli i individëve në Shqipëri përbëhet nga investime në depozita në Lekë, depozita në valutë, bono thesari, obligacione qeveritare, fondet e investimeve dhe fondet e pensioneve. Peshën kryesore të këtij portofoli e zënë investimet në sistemin bankar me depozitat në lekë dhe në valutë. Pjesa tjetër e portofolit përbëhet nga investime në tregjet financiare nën mbikqyrje e cila ka një peshë më pak të konsiderueshme. Siç tregohet edhe në grafikun 7, ku paraqitet ecuria e përbërjes së këtij portofoli në aktivë financiarë nga individët rezidentë në Shqipëri për një periudhë 8-vjeçare, ka pasur një rritje të vazhdueshme të peshës së investimeve në obligacione në këtë portofol përgjatë gjithë periudhës si dhe një peshë pak a shumë të qëndrueshme të aktiveve në tregjet e tjera financiare. Gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2018, vlera e pasurisë financiare të individëve rezidentë në sistemin financiar shënoi rënie, ku kontributin kryesor në këtë ecuri e dhanë kursimet në formën e depozitave në valutë, si pasojë e rënies së konsiderueshme të kursit të këmbimit të euros me lekun. Gjatë 6-mujorit të fundit, individët rezidentë kanë vazhduar të zgjerojnë portofolin e investimeve në tituj të borxhit afatgjatë, bono thesari dhe në fond pensioni.

Grafiku 6. Portofoli individual financiar në Shqipëri

Burimi: Banka e Shqipërisë.

a. Sa të sigurt janë investimet në llojet e alternativave investuese në Shqipëri?

Edhe pse investimi në depozita kursimi perceptohet si një investim i sigurt, ai nuk është krejtësisht i tillë, pasi përveç faktit që ASD7 i garanton ato vetëm deri në vlerën 2.5 milion Lekë, (risiku i humbjes së parave të depozituara për depozituesit e vlerave më të mëdha se 2.5 milionë Lekë, në rast falimentimi të bankës), risiku i inflacionit shoqëron investimin. Në një shkallë risiku nga 1 në 7, investimi në tituj qeveritarë është një investim i sigurt, me risk zero për shkak të aftësisë së qeverisë për të pritur gjithmonë para nga taksapaguesit e saj, por për vetë afatin më të gjatë të maturimit të obligacioneve qeveritare se ai i bonove të thesarit, i pari has në risk më të lartë inflacioni dhe likuiditeti.

Thënë sa më sipër konkludojmë se lloje të ndryshme risqesh janë të pranishëm edhe në rastet e aktiveve më të sigurt. Investimi në Fond Pensioni është një investim me shkallë risiku 1, risk relativisht i ulët, por më i lartë se risiku i investimit në depozita dhe tituj qeveritarë. Investimi në Fond Investimesh është një investim me shkallë risiku 2, është më riskoz se investimi në depozita, tituj qeveritarë, apo Fond Pensionesh dhe ecuria e tij bazohet mbi ecurinë e normave të interesit të letrave me vlerë me të ardhura fikse. Fondi më i fundit i investimeve i hapur në Shqipëri, e ka profilin e riskut të shkallës 3, për shkak të investimit më afatgjatë që duhet të kryejnë investitorët.

Rreziqet kryesore të investimit në Fond Investimi janë⁸: rreziku i tregut, rreziku i kurseve të këmbimit (për fondet në valutë), rreziku i kredisë, rreziku i likuiditetit, rreziku rregullator, rreziku i inflacionit, rreziku i vlerësimit të asetëve, rreziku i mos-diversifikimit. Në aspektin e sjelljes financiare dhe shkallës së pasigurisë që shoqëron investimin, do të thoshim se investimi në Fond Investimesh në Shqipëri kërkon një nivel më të lartë angazhimi të investitorit në procesin vendimmarrës financiar. Gjithsesi, Fondet e Investimeve në vend ndjekin një politikë të kujdesshme mjaft konservatore duke investuar kryesisht në tituj qeveritarë. Llojet e alternativave

⁷Agjencia e Sigurimit të Depozitave, institucion në varësi të BSH-së

⁸ Prospekti i Fondeve të Investimeve Raiffesissen

investuese në vend janë më të kufizuara dhe karakterizohen nga nivele të ulëta të riskut krahasuar me ato të vendeve më të zhvilluara, madje krahasuar edhe me vendet në zhvillim si Shqipëria. Investimi në obligacione të korporatave dhe investimi në aksione janë alternativa që i mungojnë vendit tonë, si pasojë e mungesës së tregut të bursës në vendin tonë. Ekonomia dhe sistemi financiar në vend janë përmirësuar ndjeshëm qysh prej kohës kur u krijua bursa e parë në vend. Tashmë synohet të depërtohet më thellë në rrugën e zhvillimit financiar duke kapërcyer kufijtë tradicionalë, si një domosdoshmëri për të arritur rritje ekonomike të vendit. Etapa ku ndodhet sistemi financiar në Shqipëri si një vend në zhvillim si dhe mungesa e alternativave tërheqëse investuese për kursimtarët, ka nxitur lindjen e nevojës për zhvillim të tregut të kapitaleve.

4. Tregjet nën mbikëqyrje⁹

Tregjet financiare të mbikëqyrura nga AMF karakterizohen nga dinamika e zgjerimit ku tregues të rëndësishëm si totali i aktiveve të investuara në këto tregje apo totali i aktiveve ndaj PBB-së, kanë pësuar rritje nga viti në vit. Sipas analizës vjetore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në periudhën 2012-2018 tregu i fondeve të investimeve ka demonstruar një dinamikë të ndjeshme rritjeje, duke qenë kështu tregu më i madh për t'u mbikëqyrur nga pikëpamja e aktiveve. Ndërkohë që në periudhën 2007-2011, ishte tregu i sigurimeve ai që zinte 99% të veprimtarisë së tregjeve financiare nën mbikëqyrje, pas kësaj periudhe, janë fondet e investimeve ato që renditen si tregu më i madh nisur nga totali i asetëve, me rreth 70 % të aktiveve gjithsej të tregjeve financiare.

Nevoja për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ në përputhje me Direktivat e Bashkimit Evropian, është një domosdoshmëri për forcimin e rolit mbikëqyrës dhe eliminimin e barrierave që pengojnë zhvillimin e tregjeve nën mbikëqyrje. Po kaq i rëndësishëm është roli i edukimit financiar¹⁰ të investitorit për tregjet financiare dhe kultura financiare në publik. Me zhvillimin e tregjeve financiare, rritet larmia dhe kompleksiteti i shërbimeve dhe produkteve financiare ku mund të investohet. Një konsumator i informuar dhe me njohuri të mjaftueshme financiare, ka aftësinë të marrë vendime më të drejta financiare duke rritur gjasat për sukses.

⁹Raporti vjetor 2017, AMF

¹⁰ Përkufizimi i edukimit financiar sipas OECD:

“Proçesi, me anë të të cilit konsumatorët/investitorët financiarë:

- a. Përmirësojnë kuptimin e tyre për produktet financiare, konceptet dhe rreziqet;
- b. Zhvillojnë aftësitë dhe besimin për t'u bërë më të vetëdijshëm për rreziqet financiare, përmes informacionit, dhe këshillimeve objektive dhe për të bërë zgjedhje të informuara, për të ditur ku të drejtohen për ndihmë;
- c. Ndërmarrin veprime të tjera efektive për të përmirësuar mirëqenien e tyre financiare”.

Grafiku 7. Pesha në tregjet financiare të mbikëqyrrura për vitin 2017

Burimi: Raporti vjetor 2017, AMF

a. Zhvillimet në tregun e fondeve të pensioneve në Shqipëri

Skema e funksionimit të fondeve të pensioneve synon të nxisë publikun të kursejë në mënyrë vullnetare për të përfituar pension shtesë. Tregu qysh në fillimin e aktivitetit të tij, ka patur tendencë në rritje në lidhje me numrin e anëtarëve dhe aktivet që drejton. Sidoqoftë, vlera neto e aktiveve të këtij tregu është në përmasa shumë të vogla kundrejt PBB-së në vend. Trendi në rritje i shtimit të investimeve në fond për tre vitet e fundit paraqitet në tabelën 2.4.

Tabelë 1. Vlera e investimeve të tregut të fondeve të pensionit vullnetar (në mln. lekë)

Periudha	2015	2016	2017
Totali i investimeve të Fondeve të Pensioneve	843.02	1255.29	1641.76

Burimi: AMF, Raporti vjetor 2017

Në tregun e fondeve të pensioneve ushtrojnë aktivitet tre fonde pensioni vullnetar: Fondi i Pensionit “Raiffeisen”, Fondi i Pensionit “Sigal”, si dhe Fondi i Pensionit “Credins Pension”.

Portofoli i Fondeve të Pensioneve

Fondet e Pensioneve në Shqipëri të konceptuar si fonde konservatore, investojnë kryesisht në letra me vlerë qeveritare shqiptare duke synuar reduktimin maksimal të riskut i cili edhe pse nuk mund të eliminohet plotësisht, nëse arrihet të administrohet siç duhet, mund të reduktohet.

Anëtarët nuk mund t’i tërheqin fondet e tyre para se të arrijnë moshën e pensionit, prandaj Fondet e Pensioneve zbatojnë një politikë afatgjatë për investimin e fondeve të akumuluar. Ata investojnë rreth 95 % të aktiveve të fondeve kryesisht në obligacione thesari të qeverisë shqiptare duke blerë kryesisht obligacione me maturim 7 dhe 10 vjeçar, siç mund të shihet dhe në grafikun më poshtë:

Grafiku 8. Ndarja sipas maturimit të investimeve të tregut të фондеве të pensionit vullnetar më 31.12.2017

Burimi: AMF, Raport vjetor 2017

Përbërja e portofolit nga tituj afatgjatë, mbart me vete edhe riskun e tregut, i cili përfaqëson mundësinë e krijimit të ndikimeve negative mbi vlerën e aseteve të Fondit, për shkak të ndryshimeve në treg. Llojet e këtij risku janë: risku i normës së interesit, kursit të këmbimit apo luhatshmërisë së çmimit të titujve. Investimi në obligacione të qeverisë shqiptare, në parim përmban riskun e kredisë¹¹, por ekspozohet edhe ndaj riskut të normave të interesit, pasi ndryshimi i këtyre të fundit ndikon në çmimin e tregut të letrave me vlerë duke ndikuar kështu vlerën neto të aseteve. Rivlerësimi i këtyre të fundit bëhet në bazë ditore duke u bazuar në vlerën e tregut të aktiveve financiare çka mund ta bëjë të paparashikueshëm totalin e aseteve neto për çdo klient pasi vlera e tij mund të jetë e ndryshueshme nga njëra ditë në tjetrën.

b. Zhvillimet në tregun e фондеве te investimeve në Shqipëri

Fondet kanë filluar veprimtarinë në vitin 2012. Investimi në Fond konsiston në blerjen e kuotave në këmbim të pagesës së mjeteve monetare, mjete të cilat do të menaxhohen nga specialistë të Fondit si pjesë të aktiveve kolektive të tij. Investimi në Fond nuk është depozitë bankare dhe nuk sigurohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Investitori merr përsipër tërësisht rrezikun e investimit si dhe duhet të jetë i ndërgjegjshëm se të ardhurat dhe vlera e kapitalit të investuar mund të pësojnë luhatje si pasojë e natyrës potencialisht të paqëndrueshme të aseteve të Fondit. Luhatshmëria është tipar i natyrshëm i фондеве të investimeve dhe është e pamundur të eliminohet. Këshillohet që investitorët të kenë një horizont sa më të gjatë investimi, në mënyrë që të përfitojnë kthimin maksimal nga investimi, dhe të mos rrezikojnë duke dalë nga fondi në momentin e gabuar. Konkretisht, horizonti i rekomanduar i investimit për Fondet Prestigj (L) dhe Invest Euro është të paktën 1 vit, me qëllim shmangien e rrezikut të humbjes nga luhatjet afatshkurtra të çmimit të tregut të instrumenteve financiare ku Fondi ka investuar, ndërsa për Fondin Vizion, të paktën tre vjet në mënyrë që të rriten shanset për një kthim optimal.

Performanca e Fondit luhatet në varësi të kushteve të tregut dhe veçanërisht nga luhatja e normave të interesit të instrumenteve financiarë në tregun vendas apo atë të huaj, me të cilat ka një marrëdhënie të kundërt. Një rritje në normat e interesit të këtyre instrumenteve ndikon negativisht në çmimin e kuotës dhe anasjellas. Çmimi i kuotës mund të luhatet, por përveç rritjes, ai mund të pësojë edhe rënie si pasojë e

¹¹ Prospekti i Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen, Dhjetor 2010

ndryshimeve të kushteve në treg. Për të gjykuar mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit shërben *treguesi i rrezikut dhe përfitimit* i cili e pozicionon fondin në një nivel rreziku nga 1 në 7, ku as vetë shkalla 1 nuk tregon mungesë rreziku. Konkretisht Fondi Prestigj dhe Invest Euro janë në kategorinë e dytë, ndërsa Fondi Vizion në kategorinë e tretë të Profilit të Rrezikut dhe Përfitimit.

Investimi në Fond shoqërohet me risqe të tilla si rreziku i tregut, rreziku i kurseve të këmbimit, rreziku i kredisë, rreziku i likuiditetit, rreziku rregullator, rreziku i inflacionit, rreziku i vlerësimit të aseteve, rreziku i mos-diversifikimit.

Ecuria e tregut të Fondeve të Investimeve

Qysh prej fillimit të veprimtarisë 8 - vjeçare të tij, tregu i fondeve të investimeve është rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe tashmë përfaqëson një pjesë të rëndësishme të sektorit financiar në Shqipëri. Grafiku 9 ilustron peshën e këtij tregu në totalin e tregjeve të mbikëqyrura nga AMF.

Grafiku 9. Pesha e Fondeve të Investimeve ndaj tregjeve financiare të mbikëqyrura

Burimi: AMF

Deri në fund të vitit 2017 në tregun e fondeve të investimit ushtronin aktivitetin e tyre tre fonde investimesh: Fondi Raiffeisen Prestigj, Fondi Raiffeisen Invest dhe Fondi Credins. Në Shkurt të vitit 2018 filloi aktivitetin edhe fondi i investimeve WVP Top Invest, ndërsa në Gusht të po këtij viti, nisi aktivitetin edhe Fondi Raiffeisen Vizion, duke e çuar në pesë numrin e Fondeve të Investimeve që operojnë në vend. Pesha në treg e aktiveve të fondeve të investimit që kanë operuar deri në fund të gjashtëmuajorit të dytë të vitit 2018, (ku Fondet Raiffeisen dominojnë rreth 98% të tregut), paraqitet në figurën e mëposhtme.

Grafiku 10. Pesha në treg e fondeve të investimit sipas vlerës së aseteveve që zotërojnë në 30.06.2018

Burimi: AMF, Raporti statistikor Qershor 2018

c. Nevoja për zhvillim në tregun e kapitaleve

Ekonomia dhe sistemi financiar në vend janë përmirësuar ndjeshëm qysh prej kohës kur u krijua bursa e parë në vend. Tashmë synohet të depërtohet më thellë në rrugën e zhvillimit financiar duke kapërcyer kufijtë tradicionalë, si një domosdoshmëri për të arritur rritje ekonomike të vendit. Sistemi financiar në Shqipëri është i zhvilluar në mënyrë të tillë që ka një asimetri të madhe midis sektorit bankar dhe atij jo-bankar përse i përket nivelit të zhvillimit të tyre. Tregjet kapitalit dhe ata bankarë nuk janë konkurrentë, ata janë plotësues dhe bashkëpunëtorë të njëri-tjetrit duke rritur shkallën e efikasitetit në treg dhe duke ulur kostot e ndërmjetësimit. Angazhimi i bankave si palë tepër e rëndësishme në nxitjen e zhvillimeve të tregut të kapitaleve, do të mundësojë zhbllokimin e ngërçit të likuiditetit të tepërt në sistemin bankar, në kushtet e mungesës së alternativave investuese dhe në kushtet e nevojës së bizneseve për financim me kosto më të ulët¹².

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE, Bursa Shqiptare e Titujve, filloi aktivitetin e saj si shoqëri e pavarur aksionare me kapital privat në fillim të vitit 2018. Për shkak të kufizimeve të caktuara nga AMF për vitin e parë të veprimtarisë, të zhvillimeve aktuale, si dhe të nevojës për rritjen e kulturës financiare, gjatë vitit të parë të funksionimit, ALSE është e detyruar të operojë vetëm me tituj qeveritarë shqiptarë. Në të ardhmen, parashikohet listimi dhe tregtimi edhe i titujve të tjerë. Aksionerët pjesëmarrës në kapitalin e Bursës janë: Credins Bank (42.5%), ABI Bank (42.5%) dhe AK-Invest (15%). Hapja e bursës së parë me kapital privat pritet të ndikojë në rritjen e efikasitetit dhe transparencës së tregjeve, në afrimin e investitorëve të huaj, në rritjen e mundësive për diversifikim etj.

Tregu mbi Banak (OTC) Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë është i organizuar në formën e tregut mbi banak. Tregu mbi banak i rregulluar dhe mbikëqyruar nga AMF përfshin vetëm tregtimet ndërmjet shoqërive komisionere të licencuara për të kryer transaksione në tregun me pakicë të letrave me vlerë (kryesisht banka) dhe

¹²Shoqata Shqiptare e Bankave, Revista Bankieri nr 25, Nëntor 2017

investitorëve. Veprimtaria në tregun e titujve përqendrohet kryesisht në transaksionet në tregun me pakicë të titujve të qeverisë. Veprimtaria në tregun sekondar mbetet ende e ulët. Në mungesë të alternativave të investimit, pjesëmarrësit në tregun primar të titujve të qeverisë kanë prirjen për t'i mbajtur titujt deri në maturimin e tyre.

Në grafikët në vijim paraqiten investimet e investitorëve individualë në bono thesari dhe obligacione qeveritare për një periudhë 7- vjeçare.

Grafiku 11. Investimet e individëve në Bono Thesari (në miliardë lekë)

Burimi: AMF

Grafiku 12. Investimet e individëve në Obligacione Qeveritare (në miliardë lekë)

Burimi: AMF

Konkluzione

Nomat e interesit në vend për investimin në depozita, janë tepër të ulëta duke nxitur një pjesë të mirë të kursimtarëve të kërkojnë për forma më atraktive investimi jashtë sistemit bankar. Llojet e alternativave investuese në vend janë më të kufizuara dhe karakterizohen nga nivele të ulëta të riskut krahasuar me ato të vendeve më të zhvilluara, madje krahasuar edhe me vendet në zhvillim si Shqipëria.

Tregu i fondeve të investimeve është rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe përfaqëson një pjesë të rëndësishme të sektorit financiar në Shqipëri. Investimi në Fond nuk është depozitë bankare dhe nuk sigurohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Investitori duhet të jetë i ndërgjegjshëm se të ardhurat dhe vlera e kapitalit të investuar mund të pësojnë luhataje si pasojë e natyrës potencialisht të paqëndrueshme të aseteve të Fondit. Lulahshmëria është tipar i natyrshëm i fondeve të investimeve dhe është e pamundur të eliminohet. Performanca e Fondit luhetet në varësi të kushteve të tregut dhe veçanërisht nga luhataja e normave të interesit të instrumenteve financiarë në tregun vendas apo atë të huaj, me të cilat ka një marrëdhënie të kundërt.

Investimi në obligacione të korporatave dhe investimi në aksione janë alternativa që i mungojnë vendit tonë, si pasojë e mungesës së tregut të bursës në vendin tonë. Etapa në të cilin ndodhet sistemi financiar në Shqipëri si një vend në zhvillim si dhe mungesa e alternativave tërheqëse investuese për kursimtarët, ka nxitur lindjen e nevojës për zhvillim të tregut të kapitaleve në vend.

REFERENCA

- Bashir Sh. (2013) "Online market communicational patterns in developing countries". Malaysian Journal of Communication Jilid 30(2) 2014. Gjetet në: http://www.ukm.my/jkom/journal/pdf_files/2014/V30_2_4.pdf
- Christelis, D., Georgarakos, D. and Haliassos, M. (2013). "Differences in Portfolios Across Countries: Economic Environment or Household Characteristics?", The Review of Economics and Statistics. Gjetet në: https://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/REST_a_00260
- Dabrowski M., Myachenkova Y. (2018) "The Western Balkans on the road to the European Union". Policy Contribution Issue n°04. Gjetet në: https://www.researchgate.net/publication/323337262_The_Western_Balkans_on_the_road_to_the_European_Union
- Ganic, M., Mamuti A. (2018) "Developments, Trends and Features of Financial Integration in the Western Balkan Region-Crosscountry Comparisons". Int. Journal of Management Economics and Business, ICAFR 16
- Rooij M., Lusardi A., Alessie R. (2011) "Financial Literacy, Retirement Planning, and Household Wealth": DNB Working Paper No. 313 /. Gjetet në: https://www.dnb.nl/en/binaries/working%20paper%20313_tcm47-257145.pdf

Raporte

- Raporti i Stabilitetit Financiar, 6M1-2018, Banka e Shqipërisë. Gjetet në: https://www.bankofalbania.org/Botime/Botime_Periodike/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar/
- Raporti vjetor 2017, Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare. Gjetet në: http://amf.gov.al/pdf/publikime2/raport/RaportiVjetor2017_2.pdf
- Raporti statistikor Qershor 2018, BSH. Gjetet në: https://www.bankofalbania.org/Botime/Botimet_sipas_viteve/Raporti_Statistikor-qershor_18.html
- Raport Banka e Shqipërisë. Statistika Monetare dhe Financiare, Nëntor 2018
- Raport Muaji Shtator 2018, Fondi Raiffeisen Prestigj. Gjetet në: <https://www.raiffeisen-invest.al/documents/10197/16716/Raport+newsletter+FPrestigj+30.9.2017.pdf/9488f2c8-145c-40bf-95e1-f7a261f80dc3>
- Raport Muaji Shtator 2018, Fondi Raiffeisen Invest. Gjetet në: <https://www.raiffeisen-invest.al/documents/10197/16800/Raport+mujor+Fondi+Pension+30.09.2018.pdf/d3e828aa-6cb3-4778-b1a3-b966d55f54c7>
- Prospekti i Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen
- Prospekti i Fondeve të Investimeve Raiffesissen
- Website:**
- Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare <http://amf.gov.al/statistika.asp?id=5&s=2&r=2>
- Banka e Shqipërisë <https://www.bankofalbania.org/>
- Bursa shqiptare e titujve <https://www.alse.al/>
- Revista Monitor <http://www.monitor.al/>
- Shoqata Shqiptare e Bankave, Revista Bankieri nr 25, Nëntor 2017, <http://aab.al>
- Agjensia Telegrafike Shqiptare, Maj 2018

Cite this article as: Dervishaj, B & Kotorri, A. ALTERNATIVAT INVESTUESE NË AKTIVE FINANCIARE DHE ZHVILLIMET NË TREGJET E TYRE NËN KËNDVËSHTRIMIN E SJELLJES FINANCIARE NË SHQIPËRI. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 13-24.